

Мухидова О.Н.

*докторант научно-исследовательского института
педагогических наук имени Кари Ниязи*

**ЗНАЧЕНИЕ ТРАНСВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ**

***Аннотация.** В этой статье рассматривается важность развития трансверсальных компетенций студентов в высших учебных заведениях. Анализируются компоненты и методы трансверсальных компетенций, направленных на формирование у учащихся гражданской ответственности в соответствии с системой образования, соответствующей развивающемуся обществу. Набор трансверсальных компетенций находится в центре внимания всей мировой системы образования и признан необходимым для развития в университетах Евросоюза: критическое и инновационное мышление, творческое мышление, цифровая грамотность, информационная грамотность, решение проблем, работа в команде, владение иностранным языком и т. д.*

***Ключевые слова:** трансверсальные навыки, трансверсальная компетенция, навыки XXI века, цифровая грамотность, рынок труда.*

Mukhidova O.N.

*doctoral student of the Research Institute
of Pedagogical Sciences named after Kari Niyazi*

**THE IMPORTANCE OF TRANSVERSAL COMPETENCIES IN
THE TRAINING OF FUTURE TEACHERS**

***Annotation.** This article discusses the importance of developing transversal competencies of students in higher education institutions. The components and methods of transversal competencies aimed at the formation of students' citizenship in accordance with the education system corresponding to the developing society are analyzed. A set of transversal competencies is at the center of attention of the entire world education system and is recognized as necessary for the development of critical and innovative thinking, creative thinking, digital literacy, information literacy, problem solving, teamwork, foreign language proficiency, etc*

***Keywords:** transversal skills, transversal competence, skills of the XXI century, digital literacy, labor market.*

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Введение

Быстрое развитие общества вводит новые требования к системе образования. Учащиеся должны не только получать представленную информацию, но и усваивать, обрабатывать, развивать и применять знания в соответствии с окружающей средой.

В будущем о существовании нации будут судить не по ее природным ресурсам, а по конкурентоспособности ее народа. Поэтому в настоящее время каждый должен обладать навыками XXI века. Например, такие факторы, как компьютерная грамотность, знание иностранных языков, культурная открытость, являются предпосылками для личностного развития. Поэтому такие программы, как "цифровой Узбекистан", "инновационное образование", "культурная и межрелигиозная гармония" являются одной из пропагандистских программ, направленных на подготовку нашей нации, народа к требованиям XXI века.

Глава нашего государства в каждом своем выступлении подчеркивает необходимость совершенствования современной науки и высоких технологий, вкладывает в это все силы и возможности.

Система образования предусматривает внедрение инновационных образовательных технологий, отвечающих новым принципам общества - мобильности, творчества, общения и коммуникации. В образовании основное внимание следует уделять развитию творчества, критическому мышлению, умению работать в команде.

В процессе обучения эти компетенции широко используются в научной литературе под названиями: общие компетенции (generic competences), стратегические компетенции (Strategic competences) и основные компетенции (Core competences).

Трансверсальные компетентности характеризуются способностью быстро адаптироваться и переходить из одной сферы деятельности в другую, а также играют ключевую роль в достижении успеха на рынке труда.

Сегодня основной целью вуза является не только обеспечение общества специалистами, но и удовлетворение всех потребностей общества, использование цифровых технологий, создание гибкости и креативность на рынке труда, подготовка специалистов с межкультурными знаниями, способных решать командную работу и самостоятельное принятие решений посредством гражданских и профессиональных навыков.

Обзор литературы

Одним из основных требований развивающегося общества является коммуникативность и толерантности среди студентов. В последние годы эти структуры рассматриваются как компоненты трансверсальной компетенции.

Понятие "трансверсальная компетенция" появилось в Европе в начале 1970-х годов. Эта концепция была впервые предложена в 1972 году в

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

докладе Э.Фора «Learning to be: The World of Education Today and Tomorrow»".

Автор предложил две основные идеологии: "непрерывное образование" и "общество обучающихся" [1].

Трансверсальные компетенции как определено ЮНЕСКО: критическое и инновационное мышление, межличностное общения, глобальное гражданство, физическое и психологическое здоровье. Связи между междисциплинарной компетенцией и трансверсальной компетенцией до сих пор полностью не выяснены [2].

Традиционные компетенции-это способность понимать и применять такие знания, как исчисление, логика, грамотность. Однако трансверсальные / некогнитивные навыки включают социальные, эмоциональные компетенции, которые способствуют усилению взаимодействия человека с обществом. [3]

Клаудиу Ланга, трансверсальная компетентность ".. навыки, которые выходят за рамки определенной области и укрепляют профессиональную компетентность", - говорит он [4].

Холлис Эшбо, Карла М. Джонстон (2000), Де Ланге, П., Джеклинг, Б. Гат (2006), трансверсальные компетенции-это набор навыков, необходимых профессионалам для дополнения профессиональных компетенций и достижения успеха в определенной области. [5].

Основная часть

Хотя терминология и классификация трансверсальных навыков различаются, как показывают исследования, они в первую очередь отражаются на производстве, предпринимательстве, которое повышает трудоспособность человека. Это также считается еще одним уникальным набором навыков.

Набор трансверсальных навыков может варьироваться от одной сферы деятельности к другой. Например, для учителя его знания в своей области-это его профессиональные навыки, его речь на иностранном языке, его способность использовать информационные и цифровые технологии-это трансверсальные навыки. С другой стороны, навыки цифровых технологий рассматриваются как профессиональные навыки для работников информационной индустрии, а не как важные трансверсальные навыки для учителей. Кроме того, трансверсальные навыки широко используются в системе образования, то есть считаются навыками 21 века.

Они развивают навыки критического мышления, лидерства, использования информации и цифровых медиа, решения проблем и командной работы. Эти навыки считаются основой развития личности и являются важной частью формирования любых знаний и навыков [6].

Трансверсальные навыки-это набор навыков, которые легко адаптируются к другой области, широко используются в определенной области и быстро развиваются. Эти навыки необходимы людям для

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

эффективного функционирования не только во время учебы или деятельности, но и в повседневной жизни. Эти навыки различаются тем, что играют ключевую роль в достижении успеха на любом рынке труда.

Ниже приведены компоненты поперечной компетенции:

Трансверсальная компетенция, помимо вышеупомянутых навыков, включает аналитические навыки, социальные и гражданские навыки, лидерские и предпринимательские навыки, а также глобальное гражданство.

Согласно ЮНЕСКО, эти компетенции относятся не только к навыкам, но и к ценностям и знаниям. Трансверсальные компетенции-одна из самых сложных компетенций в познании, признанная в обществе основным путем к обучению. Эта компетенция играет решающую роль в обеспечении требований рынка труда, поэтому некоторые исследования показывают, что эта компетенция также называется трудовой компетенцией.

Подводя итог приведенной выше информации, мы можем сказать, что трансверсальная компетентность – это то, что считается правильным и эффективным необходимым путем для достижения будущим поколением своей цели, охватывающей многие области образования и науки в развивающемся обществе. Отмечается, что в последующие годы особое внимание уделяется развитию трансверсальной компетенции.

Трансверсальные навыки-одна из ценностей, которая позволяет будущим профессионалам стать единым целым, а также адаптироваться и расти вместе в меняющемся потоке развивающегося общества.

Согласно выводам, трансверсальные компетенции также широко известны как компетенции XXI века, в то время как в стратегиях высших учебных заведений большое значение придается формированию и развитию

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

этой компетенции. Одна из проблем, которую следует учитывать, заключается в том, что в высших учебных заведениях не используются дословно понятия " трансверсальная компетенция", " трансверсальные навыки " или потому, что трансверсальные компетенции состоят из множества компонентов, некоторые части игнорируются.

По этой причине можно предположить, что развитие предметных компетенций в образовании находится на высоком уровне. Одной из основных задач образовательных учреждений является формирование профессиональных компетенций у специалистов. Кроме того, формирование трансверсальных компетенций-это обеспечение того, чтобы эти профессионалы могли найти оптимальное решение в любой ситуации в будущем.

Заключение

Исходя из того, что педагоги развили эти компетенции, навыки, умения, они должны, помимо профессионального обучения будущих специалистов, способствовать подготовке квалифицированных кадров, востребованных на рынке труда, с использованием новых педагогических технологий в процессе обучения.

Если это так, то это означает, что обращение традиционной системы образования к современным методам обучения с использованием цифровых технологий, несомненно, подготовит профессионалов в соответствии с требованиями общества.

Следует отметить, что многие структуры трансверсальной компетенции еще не полностью интегрированы в систему обучения, с другой стороны, уже давно существует мнение, что некоторые структуры очень хорошо развиты.

Следовательно, система образования и подготовка специалистов должны строиться в направлении развития творческого и инновационного мышления, базовых и личностных, профессиональных навыков, а также подготовки специалистов, способных покорить мировой рынок труда.

Следовательно, трансверсальные компетенции-это навыки, которые формируются и развиваются в результате совместной работы учителя и учащихся как в традиционных, так и в нетрадиционных формах обучения. Поэтому педагоги должны формировать как профессиональные, так и личные, а также трансверсальные компетенции при подготовке будущих специалистов.

Использованные источники:

1. Lana Francesca Dreimane. European Journal of Education Studies, Том 3, Выпуск 10, 2017, p.65.
2. Amadio M. (2013). A rapid assessment of curricula for general education focusing on cross-curricular themes and generic competences or skills. Teaching and learning: Achieving quality for all". <http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/resources/225939e.pdf> p.9

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

3. Yano, S. (2013). Mapping Transversal/Non-Cognitive Skills in Education.
4. Langa C (2015). The contribution of transversal competences to the training of the educational sciences specialists, *Procedia-Social and Behavioural Sciences* 180, p.7-12.
5. Nicolaescu Cristina, David Delia (2017). Professional and transversal competencies in the accounting field perceptions? Evidence from Western Romania, *Studies in Business and Economics* no. 12(3)/2017, p.128
6. Whittemore (2018). White paper transversal competencies essential for future proofing the workforce, p.9.
7. Мухидова О.Н. (2021). Формирование трансверсальных компетенций – приоритетная задача преподавателей высшей школы. *Общество и инновации*. 2, 11/S, 394–398.
8. Muhidova O.N. (2021). Transversal competences as a result of student’s modern world view formation. *Current research journal of pedagogics*. 3, 03 С. 64-69.
9. Мухидова О.Н. (2020). Компетенциявий ёндашув асосида бўлажак технология фани ўқитувчиларини тайёрлаш тизимини такомиллаштириш. *Педагогик маҳорат Центр научных публикаций (buxdu. uz)* 1/1, 57-61
10. Мухидова О.Н. (2020). Технология фани ўқитувчиларини тайёрлашда компетенциявий ёндашувлар. *Педагогик маҳорат Центр научных публикаций (buxdu. uz)* 2/2, 158-164.
11. Мухидова О.Н. (2022). Трансверсальные компетенции – как результат становления поэтапного, эволюционного мировоззрения студентов. *Collection of scientific papers «SCIENTIA»*, 2022/4/1, С.73-75
12. Мухидова О.Н. (2022). Трансверсальные компетенции педагога – это проявленные его профессионально – личностных качеств. *Eurasian journal of academic research. Innovative Academy Research Support Center* (2022) Volume 2 Issue 5, 69-76
13. Mirjanova N.N., Muxidova O.N., Sodiqova A.H. (2022). IMPROVING THE METHODOLOGY OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF FUTURE TECHNOLOGY TEACHERS. *International Journal of Early Childhood Special Education* Volume 14 No 1. pp. 2548-2553.
14. Muhidova O. N. (2020). Methods and tools used in the teaching of technology to children. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 04 (84), pp. 957-960.
15. Kulieva Sh. H., Mukhidova O.N., Kulieva D.R., Rakhmonova G.Sh., Razhabova I.H. (2019). El papel de las tecnologías pedagógicas modernas en la formación de la competencia comunicativa de los estudiantes. *Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*. 4(15), pp. 261-265.
16. Мухидова О.Н. (2022). Формирование технологической компетентности при использовании наглядных средств на уроках

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

технологии. *Yangi O'zbekistonda milliy taraqqiyot va innovasiyalar* 2, 2/2, 302-307

17. Muxidova O.N. (2021). Texnologiya fanini o'qitishda interfaol usullarni qo'llash metodikasining ayrim jihatlari *Science and education scientific journal* Vol 2 Issue 12, pp. 782-792.

18. Muxidova O.N. (2022). Ta'lim mazmunini modernizatsiyalash jarayonida grafik organayzerlardan foydalanish usullari. *Yangi O'zbekistonda milliy taraqqiyot va innovasiyalar* 2, 2/2, 293-301

19. О.Х.Узаков, О.Н.Мухидова. (2022). Современные международные системы оценки гарантия качества образования. *Research and education*, 1(2), 112–120.

WORDLY
KNOWLEDGE